

RESEARCH ARTICLE

ARTESANÍA DOMÉSTICA EN LA CULTURA BOLAÑOS, MÉXICO

Domestic Craft in the Bolaños Culture, Mexico

María Teresa Cabrero G.

Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México
(✉ cabrerot@unam.mx)

Figura 1. Bule y jícara, recipientes elaborados con *Lagenaria* sp.

RESUMEN. *Los habitantes prehispánicos de la región de Bolaños demostraron una gran capacidad para explotar su entorno natural, unido a la adquisición de diversas materias primas ajenas a la región con la intención de elaborar diversos objetos destinados tanto al consumo local como al intercambio comercial; en ambos casos, dentro de contextos domésticos. En base a lo anterior, se llega a la conclusión de que en la cultura Bolaños existió una artesanía periódica de bienes producidos para el consumo local y el intercambio, todo ello en combinación con la agricultura.*

PALABRAS CLAVE. *Artesanía doméstica; cultura Bolaños; México.*

Recibido: 27-9-2022. Aceptado: 6-10-2022. Publicado: 14-10-2022.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
License CC BY 3.0 ES. <https://n2t.net/ark:/49934/280>. <http://purl.org/aia/5008>.

ABSTRACT. *The pre-Hispanic inhabitants of the Bolaños Canyon region demonstrated a great capacity to exploit their natural environment, together with the acquisition of various raw materials from outside the region, with the intention of producing various objects for both local consumption and commercial exchange; in both cases, within domestic contexts. Based on the above, it is concluded that in the Bolaños culture there was a periodic craft of goods produced for local consumption and exchange, all in combination with agriculture.*

KEYWORDS. *Domestic craft; Bolaños culture; Mexico.*

INTRODUCCIÓN

Desde la aparición del hombre en nuestro planeta, este ha necesitado cubrir su cuerpo para defenderse del ambiente que lo rodea por carecer del abrigo natural que tienen los animales. Asimismo, ha tenido que elaborar todo tipo de herramientas que le facilitasen transitar por este mundo, independientemente del lugar que eligiera o donde le tocara vivir.

En ese sentido, los pueblos del pasado dejaron múltiples rastros materiales de la manera en que vivieron y la investigación arqueológica es, precisamente, la encargada de recopilar todo tipo de restos que puedan permitir reconstruir la forma en que vivió una sociedad. A

través de la excavación, se pueden conocer las estrategias que se utilizaron, los avances tecnológicos logrados, la complejidad social, la economía y su ideología. El siguiente paso será la interpretación de los hallazgos obtenidos a partir de la excavación, después de un riguroso análisis acompañado por una clasificación realizada de acuerdo con los materiales o herramientas estudiados.

Este pequeño preámbulo permitirá exponer las hipótesis obtenidas, derivadas del análisis de las herramientas empleadas entre los creadores de la cultura Bolaños para satisfacer sus necesidades de vestimenta utilizando el algodón, la lechuguilla en la elaboración de redes y cestería y el venado en la satisfacción de una

Figura 2. Herramientas para tejer telas: a) urdimbre, b) aguja de hueso, c) malacate y d) artefacto para colocar el huso.

Figura 3. Punzones de hueso de venado.

amplia variedad de funciones: la carne (alimento), la piel (vestido), los tendones (cuerdas) y las astas (punzones, fistoles e instrumentos musicales).

El hallazgo de artefactos elaborados con fibras vegetales es muy escaso a causa de su fragilidad ante el medio ambiente natural. Durante las excavaciones, se descubrieron fragmentos de tejidos de algodón y un pequeño pedazo de una red hecha con fibras de agave lechuguilla, vegetal abundante en la región (Cabrerero y López 2002).

EL CAÑÓN DE BOLAÑOS

Esta región se localiza en el norte del estado de Jalisco. Corre de norte a sur hasta la desembocadura con el río Grande de Santiago, en los límites de Jalisco y Nayarit. El cañón principia al sur del valle de Valparaíso, situado en el suroeste del estado de Zacatecas; dicho valle muestra un clima templado y seco con una vegetación de matorral espinoso, nopalera, chaparral y cardonal. En lo alto de la sierra, situada al norte del valle, se encuentra el bosque de pino y encino.

Conforme se avanza hacia el sur, ya dentro del cañón, el clima se hace cálido. La vegetación es similar, pero prolifera el agave lechuguilla, la pitaya (*Lemnaireocereus* sp.), el garambullo (*Myrtillocactus geometrizans*), el mezquite (*Prosopis juliflora*), el huizache (*Acacia farnesiana*) y el nopal (*Opuntia*), entre otros; en las orillas del río crece la calabaza silvestre (*Lagenaria* sp.) y la verdolaga (*Portulaca oleracea*) (Rzedowski y McVaugh 1966). A excepción del algodón nativo (*Gossypium* spp.) y la lechuguilla (*Agave lechuguilla* Torrey), la vegetación antes mencionada fue aprovechada como alimento y para remedios medicinales extrayendo semillas, flores y frutos.

La calabaza silvestre (*Lagenaria* sp.) crece libremente a orillas del río. Se utiliza ampliamente debido a que los frutos, cuando se secan, presentan una corteza dura y esta se emplea como recipiente (Grimaldo-Juárez *et al.* 2018). El grupo étnico huichol¹ la usa aún hoy en

¹ Los huicholes son un grupo étnico que vive en la parte alta de la sierra que limita con el cañón de Bolaños y se extienden hacia Nayarit. Se desconocen sus orígenes, pero los manuscritos del siglo XVI ya los mencionan (*Relaciones geográficas del siglo XVI: Nueva Galicia*, ed. Acuña 1988).

Figura 4. Uso del mecapal desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad.

día para elaborar diversos objetos artesanales adornados con pequeñas cuentas (chaquira), por lo cual se piensa que los habitantes del pasado también la emplearon a manera de recipientes comunes en diversas tareas domésticas (figura 1).

El algodón nativo (*Gossypium* spp.) es una de las variedades que se dieron en la región de Bolaños. Todavía lo utiliza el grupo huichol que habita en la región, por lo cual es seguro que lo emplearon los pobladores prehispánicos que vivieron en el cañón de Bolaños (Pérez *et al.* 2012). Durante las excavaciones se recuperaron varios fragmentos de tejidos de algodón; su análisis proporcionó la técnica usada para elaborar las telas (Cabrero 2010). Hace varios años propuse que el algodón debió de ser introducido en la región desde áreas costeras; sin embargo, estudios recientes de investiga-

dores especialistas demostraron que este tipo de algodón estuvo presente en toda la región del norte de Jalisco desde tiempos prehispánicos (Pérez *et al.* 2012).

Los artefactos empleados en la elaboración de tejidos de algodón fueron los malacates (hechos en barro), auxiliares en la torsión de las fibras hasta lograr el hilo. Las agujas se usaron para unir las telas en la confección de la vestimenta y los punzones fueron empleados para perforar la tela a manera de ojales. Agujas y punzones se realizaron a partir de astas de venado, animal abundante en toda América y específicamente en esa región (figuras 2 y 3).

Existen dos tipos de venado: el «cola blanca» (*Odocoileus virginianus*) (González-Pérez 2003) y el bura (*Odocoileus hemionus*) (Serra-Ortiz *et al.* 2008). El primero es de menor tamaño que el segundo, pero el hom-

Figura 5. Decoración de olla que semeja una red.

bre lo utilizó todo de ambos: carne, piel, tendones, hueso y cornamenta. El venado «cola blanca» fue más abundante que el segundo; sin embargo, el bura no se escapó de la caza y su aprovechamiento por parte del hombre cuando las circunstancias lo permitieron.

Desconozco a cuál de las dos especies pertenecen los artefactos recuperados durante las excavaciones, pero no descarto la posibilidad de tener ejemplares de ambas especies. Se recuperaron agujas completas con inclusión del agujero para ensartar el hilo, punzones cuyo uso debió de ser la perforación de la piel para hacer ojales; también se encontraron varios objetos de adorno como fistles o alfileres para el cabello y la ropa.

La lechuguilla (*Agave lechuguilla*) es una fibra vegetal muy resistente y duradera. Forma parte del matorral desértico rosetófilo (Rzedowski y McVaugh 1966). Fue utilizada y se emplea hoy en día para elaborar redes, cuerdas, correas o reatas (como se conocen en México); además, en la actualidad se elaboran cepillos y brochas (Reyes-Agüero *et al.* 2000). Entre los pobladores de la cultura Bolaños debió de ser utilizada para tejer

redes de diversos tamaños y con diferentes fines como la caza de aves, conejos, iguanas y algunas otras especies pequeñas; como recolector de peces y ostras para la pesca en el río y como auxiliar para cargar las grandes ollas con agua potable y llevarlas a las casas desde el río mediante el mecapal (figura 4), o depositarlas dentro de las tumbas de tiro llenas de restos óseos cremados. Se recuperó un fragmento de red en el interior de una de las tumbas de tiro selladas. Las grandes ollas muestran un decorado que semeja una red; es probable que indique la forma en que se empleaban tanto en la vida cotidiana como dentro del ritual mortuorio (figura 5).

ARTEFACTOS DE HUESO, ALGODÓN Y LECHUGUILLA

En hueso, se recuperaron punzones, posibles fistles y una aguja completa; en algodón, pequeños fragmentos de telas y, en lechuguilla, un pedazo pequeño de

Figura 6. Herramientas de hueso de venado: a) fistol, b) cardador, c) güiro y d) cornamenta de venado.

red. Por último, se consiguieron varios fragmentos de huesos ranurados cuya función recuerda al *omichicahuiztli* (Gómez 2008),² artefacto cuya función sería similar al güiro (calabaza seca a la que se le hacen ranuras y con una vara se raspa para producir un sonido semejante a una sonaja) en la música actual (figura 6).

Algunos investigadores han propuesto la naturaleza e importancia de la producción artesanal como así la denominaron. Hirth (2009) señaló que «la producción artesanal utiliza herramientas y genera materiales de desecho identificables en el registro arqueológico» y dis-

² Este artefacto se usó para emitir sonidos similares al güiro elaborado sobre calabaza seca que funciona como raspador. La palabra tiene origen náhuatl y su significado proviene de *omitl* = hueso y *chicahuiztli* = fuerza.

tingue diferentes tipos. Indicó, además, que la producción artesanal en Mesoamérica fue esencialmente una ocupación a tiempo parcial, en contextos domésticos y paralela a la agricultura.

Costin (1991) postulaba que los componentes de una economía artesanal son la producción, el consumo y la distribución. Señalaba que el estudio del sistema de producción se explica a través de sus componentes: a) artesanos: la gente que hizo los bienes; b) medios de producción: las materia primas, implementos, conocimiento necesario para producir los objetos; c) organización y relaciones sociales de producción; d) objetos; e) relaciones de distribución: mecanismos a través de los cuales los objetos llegan a los consumidores; f) consumidores: la gente que usa los bienes.

Producción, consumo y distribución son inseparables. Con esto en mente, se entiende y explica la presencia de una artesanía doméstica en la cultura Bolaños, que incluye todos los componentes propuestos antes mencionados por Costin (1991). Aplicando los postulados de Costin que están presentes en dicha cultura, se obtiene lo siguiente:

- a) Presencia de artesanos que elaboraron objetos de obsidiana, pedernal, algodón para hacer telas, conocimiento para crear objetos de concha, cestería y aprovechamiento total del venado.
- b) Hubo dos clases de materias primas: las que había en la región, como la lechuguilla empleada para elaborar todo tipo de cestería; el algodón nativo utilizado para vestimentas y las importadas, como la obsidiana y la concha marina, con las que produjeron una amplia variedad de objetos con fines comerciales.
- c) Artesanos a tiempo parcial con el conocimiento necesario para producir los objetos en todas las materias primas.
- d) En obsidiana y pedernal: puntas de proyectil, raspadores, raederas y azadas (Cabrero 2022); en concha marina (Cabrero 2014): cuentas, botones, colgantes; en algodón: telas; en hueso de venado: alfileres, agujas y objetos musicales.
- e) A través de la ruta de intercambio comercial, empleando el río como medio de comunicación, se distribuían los objetos hacia el interior y el exterior de la región (Cabrero y López 2002).
- f) Los objetos llegaron al norte en Chalchihuites, La Quemada, Durango; al noreste, en el Gran Tunal en San Luis Potosí y, posteriormente, hacia el sur en la cuenca de Sayula y Tizapan el Alto, Michoacán.

CONCLUSIONES

Los hallazgos de los artefactos mencionados en este trabajo se consideran de alto valor arqueológico, ya que se presentan muy esporádicamente durante las investigaciones de una cultura del pasado al ser objetos muy delicados de fácil desaparición gracias a los elementos naturales; sin embargo, las condiciones del medio ambiente que prevalecen en esta región permitieron su conservación.

Estos artefactos representan la presencia de una artesanía doméstica; las actividades productivas se concentraban en el interior de las unidades habitacionales

correspondientes a la élite, quien elaboraba dicha artesanía para consumo local y, además, se introducía en la ruta comercial con el propósito de obtener a cambio mercancías y materias primas inexistentes en la región. De esta forma se generó una artesanía doméstica muy importante para el desarrollo regional (Costin 1991; Hirth 2009).

La presencia de estratos sociales implica una organización social compleja que respondía a las necesidades a las que se enfrentaban sus pobladores desarrollando una artesanía acorde. Por ejemplo, al estar la mayoría de los sitios ubicados en las mesas altas que delimitan el cañón, el acceso al agua desde el río lo resolvieron usando el mecapal³ para cargar las grandes ollas dentro de redes; ambos —el mecapal y las redes— se hacían con fibras de lechuguilla.

Para la vestimenta, emplearon el algodón nativo aplicando las técnicas conocidas por todos los pueblos del mundo prehispánico: malacates y machetes⁴ para acomodar los hilos en el telar (Ramírez 2014). Adornaron los vestidos con cuentas y botones hechos de concha o de piedra y, para sostener la capa, emplearon fistoles de hueso de venado. Elaboraron también un instrumento musical muy común entre algunas culturas prehispánicas, como es el *omichicahuiztli* o güiro, lo cual señala la realización de ceremonias cívicas y religiosas que todo pueblo del pasado y del presente acostumbra a realizar como una manera de socializar.

Por todo lo anterior, vuelvo a ratificar que la cultura Bolaños constituye, en el mundo prehispánico mexicano, una sociedad compleja que supo adaptarse completamente al ambiente natural poco propicio donde vivió, siendo nativa de una región completamente diferente como es la del centro de Jalisco.

BIBLIOGRAFÍA

- ACUÑA, R., ED. 1988. *Relaciones geográficas del siglo XVI: Nueva Galicia*. México: UNAM.
- CABRERO, M. T.; C. LÓPEZ. 2002. *Civilización en el norte de México II*. México: UNAM.

³ Aditamento que se coloca en la frente, hecho con fibras vegetales de agave o lechuguilla. La palabra *mecapalli* es de origen náhuatl. Los grupos indígenas aún hoy en día lo usan para cargar todo tipo de mercancías.

⁴ Malacate, del náhuatl *malacatl*, que significa dar vueltas, girar sobre sí mismo; son redondos con un agujero en medio. Machetes, del náhuatl *tzotzopaztli*, instrumento alargado que servía para bajar y acomodar los hilos en el telar (Ramírez 2014).

- CABRERO, M. T. 2010. Los textiles recuperados en la cultura Bolaños. *Arqueología Iberoamericana* 7: 39-51.
- CABRERO, M. T. 2014. La concha en la cultura Bolaños. *Arqueología Iberoamericana* 22: 3-17.
- CABRERO, M. T. 2022. Los artefactos de piedra y obsidiana en la cultura Bolaños. *Arqueología Iberoamericana* 49: 56-66.
- COSTIN, C. L. 1991. Craft Specialization: Issues in Defining, Documenting, and Explaining the Organization of Production. *Archaeological Method and Theory* 3: 1-56.
- GÓMEZ, L. A. 2008. Los instrumentos musicales prehispánicos: clasificación general y significado. *Arqueología Mexicana* 16, 94: 38-46.
- GONZÁLEZ-PÉREZ, G. E. 2003. *Uso del hábitat y área de actividad del venado cola blanca («Odocoileus virginianus sinaloae» J. Allen) en la estación científica Las Joyas, Reserva de la Biosfera de Manantlán, Jalisco*. Tesis de Maestría. UNAM.
- GRIMALDO-JUÁREZ, O.; Á. M. SUÁREZ-HERNÁNDEZ; C. CECENA-DURÁN; C. GONZÁLEZ-MENDOZA. 2018. Diversidad morfológica de semilla y fruto de diez colectas mexicanas de *Lagenaria siceraria*. *Agronomía Mesoamericana* 29, 1: 63-74.
- HIRTH, K. 2009. Craft Production, Household Diversification and Domestic Economy in Prehispanic Mesoamerica. En *Housework: Craft Production and Domestic Economy in Ancient Mesoamerica = Archaeological Papers of the American Anthropological Association* 19, 1: 13-32.
- PÉREZ, C.; M. R. TOVAR; M. V. AVILÉS; M. TOVAR; J. GUZMÁN. 2012. «Kuiemuxa»: algodón nativo de México. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Centro de Investigación Regional Pacífico Centro, Centro Nacional de Recursos Genéticos. Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México.
- RAMÍREZ, R. 2014. El hilado y el tejido en la época prehispánica. *Arqueología Mexicana*, ed. especial 55: 68-69.
- REYES-AGÜERO, J. A.; J. R. AGUIRRE-RIVERA; C. B. PEÑA-VALDIVIA. 2000. Biología y aprovechamiento de *Agave lechuguilla* Torrey. *Botanical Sciences* 67: 75-88.
- SERRA-ORTIZ, M. A.; F. N. GONZÁLEZ-SALDIVAR; C. CANTÚ-AYALA; J. GUEVARA-GONZÁLEZ; F. PICÓN-RUBIO. 2008. Evaluación del hábitat disponible para dos especies de cérvidos en el noroeste de México. *Revista Mexicana de Mastozoología* 12, 1: 43-58.
- RZEDOWSKI, J.; R. McVAUGH. 1966. *La vegetación de Nueva Galicia*. Contributions from University of Michigan Herbarium 9.

*Busca
dentro de ti
y
hallarás
la verdad.*

*Llena
tu corazón
de bondad
y lo
entenderás.*

P. I. Egea (2022)